

TO'LIQ VA NOTO'LIQ OILALARDAGI PSIXOLOGIK MUAMMOLARI VA ULARNING BOLALAR RUHIYATIGA TA'SIRI

Hojiakbarova Mahida Raxmanovna
Namangan viloyati Davlatobod tumani
Maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga
qarashli 52-umumiy o'rta ta'lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada to'liq va noto'liq oilalardagi farzand tarbiyasining o'ziga xos farqli va o'xshash tomonlari hamda kamchilik va afzalliklarining bolalarga bevosita ta'sirlari haqida keltirib o'tilgan. Oila qanchalik tartibli, uning a'zolari o'rtasidagi munosabat samimiy bo'lsa, shu oilada bola tarbiyasi ham shunchalik muvaffaqiyatli bo'ladi. Oila tarbiyasida ota-ona obro'si, ularning kuzatuvchanligi, sezgirligi, hozirjavoblighi muhim tarbiyaviy ahamiyatga ega. Oila tarbiyasida tarbiya jarayoni zerikarli, quruq nasihatgo'ylikdan iborat bo'lib qolmasligi lozim.

Kalit so'zlar: biologik rivojlanish, ijtimoiylashuv, dunyoqarash, ijobiy xususiyatlar, tajriba, munosabatlar, mexr-muxabbat, individuallik, o'ziga xoslik, zamonaviy, iqtidor, e'tiqod.

Oila tarbiyasi ijtimoiy tarbiya bilan uzviy aloqada bo'lsagina, kutilgan natijalarga eri-shish mumkin. Oila tarbiyasida yutuqlarga erishish ota-onalarning pedagogik bilimlarga egaligi, oila tarbiyasi bo'yicha tajribalari, ota-onalarni tarbiyaviy ishlarga qizg'in jalb qilishga ham bog'liqdir. Har bir ota-ona oila tarbiyasida o'zlarining burch va mas'uliyatlarini chuqur anglashlari lozim. Normal oilaviy muhit, bolani kitob o'qishga, mehnat qilishga o'z vaqtida jalb etish ham bola tarbiyasi va kelajagining

muvaffaqiyati garovidir. Oilada ota yoki onaning yo‘qligi yoki ulardan birining ketib qolishi bola tarbiyasiga katta zarar yetkazadi. Ularning bolaga beradigan tarbiyaviy ta’sir kuchi yo‘qoladi, tarbiyadagi muvozanat buziladi. O‘tgan davr mobaynida mamlakatimizda o‘tib borayotgan avlodni sog‘lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta’lim-tarbiya jarayoniga samarali ta’lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta’limning samarali tizimini tashkil etish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. Inson tug‘ilgan kunidanoq jamiyatga kiradi. Unda o‘sadi, rivojlanadi va ma’lum bir vaqtga yetib kelganda hayoti yakun topadi. Inson rivojlanishiga biologik va ijtimoiy omillar ta’sir ko‘rsatadi. Shaxsning shakllanishiga ta’sir etuvchi asosiy ijtimoiy omil bu oiladir. Oilalar har biri o‘ziga xos betakror bo‘ladi. Chunki har bir inson o‘ziga xos takrorlanmas xususiyatga ega hisoblanadi. O‘tib kelayotgan yosh avlod oila tarkibiga, oiladagi oila a’zolarining dunyoqarashi, tarbiyasi va umuman, o‘zini tevarak-atrofdagi odamlarga bo‘lgan munosabatiga qarab, inson olamga ijobiy yoki salbiy nazar bilan qaraydi, o‘z qarashlarini shakllantiradi, atrofdagilar bilan munosabatlarini quradi. Axir, to‘liq bo‘lmagan oilalar va ota-onasi yoki nogiron bolalari bor oilalar bor. Bundan ko‘rinib turibdiki, bu oilalardagi munosabatlar va tarbiya oddiy to‘liq oiladagi tarbiyadan tubdan farq qiladi. Ko‘p bolali oilalarda tarbiya ham boshqacha; ota-onalar o‘rtasidagi nizolar tez-tez sodir bo‘ladigan oilalarda; turli xil tarbiya uslublari bo‘lgan oilalarda, ya’ni qancha oila, shaxsni tarbiyalash uchun juda ko‘p imkoniyatlar. Qolaversa, inson o‘z fikriga, o‘z e’tiqodiga ega bo‘lmasa, undan so‘ralgan hamma narsaga bo‘ysunsa, shaxsga aylanmasligi mumkin.

birgalikdagi ishlari katta ahamiyatga ega. Ota-onalarning o‘qituvchilar bilan bo‘lgan uchrashuvlarida psixologlar tomonidan aytilgan fikrlar, ayniqsa qimmatlidir. Chunki ular o‘z farzandlari va ularning yosh hususiyatlari to‘g‘risida ko‘proq ma‘lumotlarga ega bo‘ladilar. Shuning uchun bola tarbiyasining tub mohiyatini tushungan har bir ota-ona oila bilan maktab o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga intiladi. Zero “Avval g‘ishtin qiyshiq qo‘yarkan memor, osmonlarga yetsa ham qular u devor” xar biro ta-ona o‘z farzandi oldidagi burch va vazifalarini o‘z vaqtida sitqidildan bajarsa, kelajakda albatta o‘zi xohlagandek yuksak marralarga erishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. K. Jo‘raboyev, “O‘quvchi yoshlarni kasb-hunarga yo‘naltirish bo‘yicha psixologik- pedagogik o‘yinlar, mashqlar va metodikalar”.
2. O‘zbekiston Respublikasida o‘quvchi yoshlarni kasb-hunarga yo‘naltirish tizimini rivojlantirish konsepsiyasi. Toshkent 2002 y.
3. E. G. G‘oziyev Umumiy psixologiya. Toshkent. 2019 y 1-kitob.